

TRATAMENTO DE HERNIAÇÕES DISCAIS ATRAVÉS DA HEMILAMINECTOMIA

Emily Vitória Soares da Silva^{1*}, Clarice Carvalho Maia de Queiroz¹, Daniel Nobrega Ferreira Campos Filho¹, Evlyn Beatriz Souza de Oliveira¹, Júlio César dos Reis Silva¹, Marcos Vinicius Vidal Silva¹.

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

*Autor correspondente: emily.soares@estudante.ufcg.edu.br

AT06: Medicina Veterinária de Animais de Pequeno Porte

INTRODUÇÃO: As herniações discais toracolombares são afecções neurológicas comuns em cães, especialmente em raças condrodistróficas como Dachshunds e Shih Tzus. Essas condições resultam da compressão medular, que pode causar dor, déficits neurológicos e, em casos graves, paralisia. A hemilaminectomia é uma técnica amplamente utilizada para descompressão medular, oferecendo acesso direto ao canal vertebral para a remoção do material discal extruso. **OBJETIVO:** Revisar a literatura científica sobre a eficácia da hemilaminectomia no tratamento de herniações discais em cães, com ênfase nos desfechos neurológicos, tempo de recuperação e complicações pós-operatórias. **METODOLOGIA:** A revisão foi realizada com base em quatro artigos selecionados das bases PubMed e SciELO, com publicações entre 2019 e 2024. Os critérios de inclusão envolveram estudos clínicos e revisões sistemáticas que abordassem a técnica cirúrgica e seus resultados. Foram excluídos artigos que não detalhassem adequadamente os desfechos clínicos. **RESULTADOS:** A hemilaminectomia mostrou-se eficaz na maioria dos casos, com taxas de recuperação neurológica variando entre 80% e 95%. Essa variação pode ser explicada por fatores como o grau de lesão medular, idade, raça e tempo entre o início dos sinais clínicos e a cirurgia. O retorno à deambulação ocorreu entre 7 a 21 dias, especialmente em pacientes com preservação da sensibilidade profunda. As principais complicações incluem instabilidade vertebral, hemorragias e seroma, de baixa incidência e, em sua maioria, transitórias. **CONCLUSÃO:** Embora a eficácia da hemilaminectomia esteja bem estabelecida, novas pesquisas podem aprofundar comparações entre raças condrodistróficas, como Dachshunds e Shih Tzus, considerando variações anatômicas e respostas neurológicas distintas. Além disso, estudos futuros poderiam explorar marcadores prognósticos, avanços em técnicas minimamente invasivas e protocolos de reabilitação que acelerem o retorno funcional dos pacientes.

Palavras-chave: Doença discal intervertebral. Cirurgia da coluna. Descompressão medular.

